

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

VARIANTS OF SIMPLE VERBS IN THE PERSIAN LANGUAGE

(on example the verb خواستن [xāstan])

Arifdjanov Zokir Taxirovich

Senior Lecturer International Islamic Academy of Uzbekistan Tashkent, Uzbekistan

SUMMARY

In the article the insufficiently studied options in linguistics. The article studied compound verbs that make up most of the variants simple verbs and their place in language varieties. Defined lexical-semantic variants of the verb xāstan and distributed in meaningful groups. Selected value – to ask, to ask, to demand and determine their options (functional equivalents). Certain variants analyzed.

Key words

Variability, simple verbs, prefixed verbs, compound verbs, simple verb خواستن [xāstan], lexical-semantic variant, the functional equivalent, the semantic group, auxiliary verbs.

FORS TILIDA FE’LLARNING VARIANTLARI

(خواستن [xāstan] fe’li misolida)

Arifdjanov Zokir Taxirovich

Katta o‘qituvchi, O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi, O‘zbekiston,
Toshkent

ANNOTATSIYA

Maqolada tilshunoslikda hali yetarli darajada ahamiyat berilmagan variantlar tadqiq qilingan. Maqolada sodda fe’llar variantlarining katta qismini tashkil etuvchi qo‘shma fe’llar va ularning til variantlilikidagi o‘rni o‘rganilgan, *xostan* sodda fe’lining leksik-semantik variantlari aniqlanib, ular ma’no guruhlariga ajratilgan va *so‘ramoq*, *iltimos qilmoq*, *talab qilmoq* ma’nolari tanlab olinib, ularning variantlari (funsional ekvivalentlari) aniqlangan va mazkur variantlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Variantlilik, leksik-semantik variant, sodda fellar, prefiksli fe’llar, qo’shma fe’llar, خواستن [xāstan] sodda fe’li, funksional ekvivalent, ma’no guruhlari, ko’makchi fe’llar.

Fors tilidagi qo’shma fe’llarning til variantlilikidagi o’rni

Tildagi variantlilik hodisasi tilning barcha (fonetik, morfem, leksik, sintaktik va stilistik) darajalarida ifodaning raqobatlashuvchi vositalarini yaratish ehtiyojidan kelib chiqqan [Лингвистический энциклопедический словарь, 38] bo’lib, biz ushbu maqolada ko’rib o’tayotgan ma’lum ma’no yoki ma’nolarni ifodalashdagi variantlilik hodisasi esa takroriylikdan qochish, nutqqa oro berish, ma’lum (badiiy, ilmiy, rasmiy va h.k.) uslub yaratish va shu kabi boshqa ehtiyojlardan, shuningdek, so’zlovchi yoki yozuvchi yashab turgan mintaqasi, ijtimoiy tabaqasi, faoliyat sohasi hamda nutq amalga oshayotgan o’rin bilan bog’liq holda kelib chiqadi. Shu bilan birga, umumiy bir ma’no doirasidagi turli ma’no ottenkalarini ifodalash uchun ham bir so’zning turli leksik-semantik variantlaridan foydalaniladi.

Fors tilida qo’shma fe’llarning qo’llanilish miqyosi juda keng bo’lib, Yu.A. Rubinchikning aytishicha, hozirgi fors tili struktur (tuzilishiga ko’ra turlarga bo’linadigan) fe’l turlari orasida eng ko’p tarqalgani va rivojlanayotgani ham qo’shma fe’llardir [Рубинчик, 216]. Fors tilida qo’shma fe’llar muhimroq va ahamiyatliroq harakatlar va jarayonlarni ifodalar ekan, boshqa tillarda odatda sodda fe’llar bajaradigan funksiyalarni bajaradilar [Рубинчик, 217]. P.N. Xonlariy ham fors tilida qo’shma fe’llarning soni sodda fe’llar sonidan ko’p ekanligini eslatib o’tar ekan, hozirgi fors tilida qo’shma fe’llar tildan ko’pgina sodda va prefiksli fe’llarni siqib chiqarganligi to’g’risida aytadi [خانلری, 13, 96-95].

Fors tili fe’l tizimida muhim o’rin tutadigan qo’shma fe’llar sodda fe’llarning sinonimlari sifatida keng qo’llanib, ularning turli holatlarda qo’llaniladigan turli variantlarining vujudga kelishida katta rol o’ynaydi. O’zbek eronshunosi D.A. Azimjanovanning ta’kidlashicha, fors tilidagi qo’shma fe’llarning son jihatdan

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

anchagina ustunlikka ega ekanligi, ham o‘zaro (qo‘shma fe’llar o‘rtasidagi), ham prefiksli va otdan yasalgan fe’llar bilan bo‘lgan sinonimik munosabatlarni rivojlantirishi uchun keng imkoniyatlar yaratadi [Азимджанова, 47].

Shu o‘rinda fors tilidagi qo‘shma fe’llarning خواستن [xāstan] sodda fe’lining turli variantlarini ifodalashdagi ishtiroki e’tiborga molikdir. Shu bois quyida خواستن [xāstan] sodda fe’lining leksik-semantik variantlari, hamda uning funksional ekvivalentlariga diqqat qaratishni lozim deb topdik.

خواستن [xāstan] so‘zining ma’nolari

Fors tilida خواستن [xāstan] fe’li ko‘p ma’noli so‘zlardan hisoblanadi. Jumladan Ali Akbar Dehxudoning “Lo‘g‘atnome-ye Dehxo‘do” qomusiy lug‘atida [دهخدا] خواستن [xāstan] so‘zining ikkita ma’nosi: (1) *so‘ramoq, iltimos qilmoq*; 2) *talab qilmoq*), Muhammad Muinning “Farhang-e Mo‘in” izohli lug‘atida [معين] ushbu so‘zning oltita ma’nosi (1) *so‘ramoq, iltimos qilmoq*; 2) *so‘ramoq, talab qilmoq*; 3) *istamoq, niyat qilmoq, niyatida bo‘lmoq*; 4) *orzu qilmoq, mushtoq bo‘lmoq*; 5) *ehtiyoji bo‘lmoq, kerak bo‘lmoq*; 6) *chaqirmoq, chaqirib olmoq*), Hasan Amidning “Farhang-e Amid” izohli lug‘atida [عميد] uning to‘qqizta (jumladan ikkita arxaik) ma’nosi (1) *so‘ramoq, talab qilmoq*; 2) *mayli bo‘lmoq, moyil bo‘lmoq*; 3) *niyatida bo‘lmoq*; 4) *yaxshi ko‘rmoq, sevmoq*; 5) *chaqirmoq, chorlamoq*; 6) *ehtiyoji bo‘lmoq, kerak bo‘lmoq*; 7) *ko‘z tutmoq, kutmoq, umid qilmoq*; 8) *orzu qilmoq*; 9) *istamoq, xohlamoq*), Hasan Anvariyning “Farhang-e bo‘zo‘rg-e So‘xan” izohli lug‘atida [انورى] esa خواستن [xāstan] ning o‘n sakkizta (jumladan oltita arxaik va beshta og‘zaki nutqda uchraydigan) ma’nosi (1) *so‘ramoq, talab qilmoq*; 2) *chaqirmoq, chorlamoq*; 3) *qarzini so‘ramoq*; 4) *ehtiyoji bo‘lmoq, kerak bo‘lmoq*; 5) *niyatida bo‘lmoq*; 6) *mayli bo‘lmoq, moyil bo‘lmoq*; 7) *yaxshi ko‘rmoq, ko‘rgisi kelmoq*; 8) *ko‘z tutmoq, kutmoq, umid qilmoq va h.k.*) keltirilgan. Yu.A. Rubinchik tahriri ostidagi “Forscha-ruscha” tarjima lug‘atida [Персидско-русский словарь] خواستن [xāstan] so‘zining oltita ma’nosi to‘rt ma’no

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

qatorida keltirilgan (1) *istamoq, xohlamoq; niyatida bo‘lmoq, ...moqchi bo‘lmoq; 2) so‘ramoq, iltimos qilmoq; chorlamoq, taklif qilmoq; 3) chaqirmoq, chaqirib olmoq; 4) ehtiyoji bo‘lmoq, unga kerak bo‘moq*).

Fors tilidagi خواستن [xāstan] fe’li ma’nolarining soni va ketma-ketligi to‘g‘risida berilgan ushbu turlicha izohlarni inkor etmagan holda, ushbu fe’lning hozirgi fors tilida eng ko‘p qo‘llaniladigan quyidagi ma’nolari yoki ma’no guruhlarini alohida ajratib ko‘rsatishni ma’qul topdik:

1) a) *istamoq, xohlamoq; b) niyatida bo‘lmoq, ...moqchi bo‘lmoq; d) mayl qilmoq, moyil bo‘lmoq, istagi bo‘lmoq; e) orzu qilmoq; f) tilamoq;*

2) a) *so‘ramoq, iltimos qilmoq; b) talab qilmoq; d) taqozo qilmoq;*

3) a) *chaqirmoq, chorlamoq, da’vat qilmoq; b) taklif qilmoq; d) chaqirmoq, chaqirib olmoq (majburlash ohangida);*

4) *ehtiyoji bo‘lmoq, (unga) kerak (zarur) bo‘lmoq;*

5) *ko‘ngli tusamoq, ko‘rgisi (birga bo‘lgisi) kelmoq.*

Aytib o‘tish lozimki, خواستن [xāstan] sodda fe’lining biz keltirib o‘tgan ushbu besh ma’no guruhidan har birining, hatto ushbu ma’no guruhlarida ichidagi har bir ma’noning sodda, prefiksli va qo‘shma fe’llar ko‘rinishidagi variantlari mavjud bo‘lib, bir maqola doirasida ularning barchasini ko‘rib chiqishning iloji yo‘q. Shundan kelib chiqqan holda, ushbu so‘zning u anglatadigan ma’nolarning ikkinchi guruhiga tegishli bo‘lgan a) *so‘ramoq, iltimos qilmoq; b) talab qilmoq* ma’nolarida qo‘llanilgan holati, boshqacha qilib aytganda, *so‘ramoq, iltimos qilmoq, talab qilmoq* ma’nolarida qo‘llaniladigan خواستن [xāstan] sodda fe’lining sodda va qo‘shma fe’llar ko‘rinishidagi variantlari to‘g‘risidagina so‘z yuritimiz.

Shu o‘rinda eslatib o‘tish lozimki, fors tilida *so‘ramoq, iltimos qilmoq* va *talab qilmoq* ma’nolari o‘rtasidagi farq ushbu ma’nolar o‘rtasida o‘zbek tilida mavjud bo‘lgan farq darajasida bo‘lmasdan, bir-biriga anchagina yaqin ma’nolar hisoblanadi va

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

muayyan situativ holatlardagina *so‘ramoq*, *iltimos qilmoq* va *talab qilmoq* ma’nolari o‘rtasidagi farq yaqqol ko‘zga tashlanadi. Ushbu masalaga chuqurroq qaraydigan bo‘lsak, o‘zbek tilida bir-biridan alohida bo‘lgan ikki ma’no hisoblanadigan *so‘ramoq*, *iltimos qilmoq* va *talab qilmoq* ma’nolarining fors tilidagi خواستن [xāstan] sodda fe’li va uning variantlari vositasida berilishi holatini quyidagi ikki ma’no guruhiga bo‘lib ko‘rsatishimiz mumkin:

- 1) *so‘ramoq*, *iltimos qilmoq*;
- 2) *so‘ramoq*, *talab qilmoq*.

Ya’ni, خواستن [xāstan] *so‘zi so‘ramoq*, *iltimos qilmoq*, *talab qilmoq* ma’nolarida qo‘llanilgan umumiy holatlarda *iltimos qilmoq*, *talab qilmoq* kabi ikki ma’no ottenkasiga ega bo‘lgan umumiy *so‘ramoq* ma’nosini anglatrsa, alohida holatlarning birida aynan *iltimos qilmoq* ma’no ottenkasiga ega bo‘lgan *so‘ramoq*, ikkinchisida esa aynan *talab qilmoq* ma’no ottenkasiga ega bo‘lgan *so‘ramoq* ma’nosini beradi.

خواستن [xāstan] fe’lining variantlari va ularning yasalishi

Hozirgi fors tilida turli o‘rinlarda خواستن [xāstan] sodda fe’li anglatadigan *so‘ramoq*, *iltimos qilmoq*, *talab qilmoq* ma’nolarini ifodalashda ushbu fe’lga variant (funktional ekvivalent) sifatida eng ko‘p qo‘llaniladigan quyidagi fe’llarni aniqladik:

خواستار شدن [xāstār šodan], تقاضا کردن [taḡāzā kardan], درخواست کردن [darxāst kardan], خواهان شدن [xāhān šodan], طلب کردن [talab kardan], طلبیدن [talabidan], مطالبه کردن [motālebe kardan], خواهنده شدن [xāhande šodan], طالب شدن [tāleb šodan], استعلام کردن [este’lām kardan], استدعا کردن [ested’ā kardan], تعارف کردن [ta’ārof kardan], خواهش کردن [xāheš kardan], خواهشمند بودن [xāhešmand budan], مسألت کردن [mas’alat kardan], دعا کردن [doā kardan], تمنا داشتن [tamannā dāštan], التماس کردن [eltemās kardan].

Shuningdek, o‘tmishda خواستن [xāstan] sodda fe’lining variantlari sifatida qo‘llanilgan, bugungi kunga kelib esa arxaizmlarga aylangan quyidagi qo‘shma fe’llar ham aniqlandi:

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

[xāstāri kardan] خواستاری کردن, [xāstār kardan] خواستار کردن, [xāst kardan] خواست کردن, [xāhān kardan] خواهان شدن, [xāstdāri kardan] خواستداری کردن, [xāstdār šodan] خواستدار شدن, [xāhešak kardan] خواهشک کردن, [darxāh šodan] درخواست کردن.

Keltirilgan ushbu fe’llardan har birining fe’l qismini tashkil etuvchi ko‘makchi fe’llarning o‘zi ham bittadan tortib bir nechagacha funksional ekvivalentlarga ega bo‘lib, bunda [kardan] ko‘makchi fe’li o‘zining [nemudan] نمودن داشتن, [dāštan] داشتن kabi, [šodan] شدن ko‘makchi fe’li esa o‘zining [gaštan] گشتن, [gardidan] گردیدن kabi funksional ekvivalentlari bilan o‘rin almashib keladi. Masalan, fe’lining درخواست کردن fe’lining نمودن درخواست shaklida, fe’lining تقاضا نمودن va تقاضا داشتن shakllarida, مسائلت کردن fe’lining نمودن va مسائلت داشتن shakllarida yoki خواستار شدن fe’lining خواستار شدن va گردیدن shakllarida ham qo‘llanilishini kuzatish mumkin.

Ko‘rib o‘tganimizdek, hozirgi fors tilida [xāstan] خواستن sodda fe’li variantlarini yaratuvchi qo‘shma fe’llarning yasashida qo‘shma fe’lning ot qismi sifatida خواستن [xāstan] fe’lining o‘tgan zamon va hozirgi-kelasi zamon negizlaridan yasalgan ot (fe’ldan yasalgan ot, harakat nomi) va sifatdosh turkumlariga oid so‘zlar (درخواست, خواستار, خواهان, خواهش, خواهشمند, خواهنده), shuningdek, arab tilidan o‘zlashgan ot (fe’ldan yasalgan ot, harakat nomi) va sifatdosh turkumlariga oid so‘zlar (مطالبه, طالب, طلب, تقاضا, مسائلت, التماس) ishtirok etadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, nutqda takrordan qochish, nutqni chiroyli va rang-barang chiqishini ta’minlash, nutqda bir so‘z vositasida ifodalangan ma’noga uning variantlari yordamida aniqlik kiritish, ma’noni turli leksik va sintaktik unsurlar bilan munosabatda munosib so‘zlar bilan berishga bo‘lgan urinish bilan birgalikda ko‘zda tutilgan ma’noni ayni kontekstga xos so‘z varianti bilan berishga harakat qilish funksional ekvivalentlik (variantlik)ni keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan hisoblanadi. [xāstan] خواستن sodda fe’li anglatadigan birgina *so‘ramoq, iltimos qilmoq, talab qilmoq* ma’nolarini ifodalash o‘rnida o‘n sakkizta qo‘shma fe’l (ushbu qo‘shma

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

fe’llardagi ko‘makchi fe’llarning variativ shakllarini hisobga olmagan holda) ushbu fe’lning variativ shakllari vazifasida keladi. Fors tilida keng qo‘llaniladigan خواستن [xāstan] sodda fe’li ko‘p ma’noli so‘zlardan hisoblanib, bugungi kunda besh ma’no guruhiga kiruvchi o‘n uch ma’noni ifodalashda qo‘llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro‘yxati:

1. Азимджанова Д. А. Синонимия глагольной лексики персидского языка: Дис. ... кан.фил.наук. – Т. 1997.
2. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. - М.: Сов. энциклопедия, 1990.
3. Персидско-русский словарь: в 2-х томах, под редакцией Ю.А. Рубинчика, 3-издание, изд-во «Русский язык», Москва, 1985.
4. Рубинчик Ю.А., Грамматика современного персидского литературного языка. — М.: Восточная литература РАН, 2001.
- 5- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن/ به سرپرستی حسن انوری، در 8 جلد، جلد های 1، 3، 4، 5، 7، تهران، سخن، 1381 – 1382.
- 6- دهخدا، علی اکبر. لغتنامه دهخدا. در 222 جزوه. تهران، 1324 – 1359.
- 7- عمید، حسن. فرهنگ عمید. تهران، 1389.
- 8 – معین، محمد. فرهنگ معین. در 6 جلد، جلد اول. تهران، امیر کبیر، 1371.
- 9 – ناتل خانلری، پرویز، تاریخ زبان فارسی، جلد دوم، ساختمان فعل، تهران، 1349.